

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ**Рузиева Л.Х., Саноева М.Ж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Изучены психоорганические, неврологические и нейрофизиологические особенности течения диабетической полинейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа. Проведен анализ клинических проявлений заболевания, когнитивного статуса и показателей электронейромиографии. Установлено, что выраженность психоорганических нарушений коррелирует со степенью поражения периферической нервной системы. Полученные результаты обосновывают необходимость комплексной фармакотерапевтической коррекции данной категории пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, психоорганический синдром, когнитивные нарушения, электронейромиография, фармакотерапия.

MODERN APPROACHES TO PHARMACOTHERAPEUTIC CORRECTION OF NEUROLOGICAL AND COGNITIVE DISORDERS IN DIABETIC POLYNEUROPATHY**Ruziyeva L.H., Sanoyeva M.J.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The psycho-organic, neurological and neurophysiological features of the course of diabetic polyneuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus have been studied. The analysis of the clinical manifestations of the disease, cognitive status and indicators of electroneuromyography was carried out. It has been established that the severity of psycho-organic disorders correlates with the degree of damage to the peripheral nervous system. The obtained results substantiate the need for comprehensive pharmacotherapeutic correction of this category of patients.

Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, psycho-organic syndrome, cognitive impairment, electroneuromyography, pharmacotherapy.

ДИАБЕТИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯДА НЕВРОЛОГИК ВА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИК ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ**Рўзиева Л.Х., Саноева М.Ж.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда диабетик полинейропатия кечишининг психоорганик, неврологик ва нейрофизиологик хусусиятлари ўрганилди. Касалликнинг клиник кўринишлари, когнитив ҳолати ва электронейромиография кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Аниқланишича, психоорганик бузилишларнинг ифодаланиши периферик асаб тизимининг шикастланиши даражаси билан bogлиқ. Олинган натижалар ушбу тоифадаги беморларни комплекс фармакотерапевтик даволаш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: 2-тип қандли диабет, диабетик полинейропатия, психоорганик синдром, когнитив бузилишлар, электронейромиография, фармакотерапия.

Введение. Сахарный диабет 2 типа остается одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной медицины[6]. По данным многочисленных эпидемиологических исследований, число больных сахарным диабетом неуклонно увеличивается во всех странах мира, что сопровождается ростом частоты хронических осложнений заболевания. Одним из наиболее распространенных и социально значимых осложнений является диабетическая полинейропатия, частота которой, по данным различных авторов, составляет от 30 до 70% среди пациентов с длительным течением сахарного диабета[2,4,8].

Диабетическая полинейропатия представляет собой диффузное поражение периферической нервной системы, развивающееся вследствие хронической гипергликемии, микроангиопатии, оксидативного стресса и метаболических нарушений[1]. На протяжении длительного времени данное осложнение рассматривалось исключительно как поражение периферических нервов. Однако результаты современных исследований свидетельствуют о том, что патологический процесс

затрагивает также структуры центральной нервной системы, способствуя развитию когнитивных нарушений и психоорганического синдрома[3,5,7].

Цель исследования. Изучить психоорганические, неврологические и нейрофизиологические особенности течения диабетической полинейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели под наблюдением находились 137 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Все обследованные проходили лечение и динамическое наблюдение в специализированных эндокринологических и неврологических отделениях. Возраст пациентов варьировал от 45 до 72 лет, средний возраст составил $58,4 \pm 7,8$ года.

В зависимости от наличия диабетической полинейропатии и выраженности психоорганических изменений пациенты были разделены на три группы. Первую группу составили 47 (34,3%) больных сахарным диабетом 2 типа без признаков диабетической полинейропатии (группа сравнения). Во вторую группу вошли 44 (32,1%) пациента с диабетической полинейропатией и выраженными психоорганическими изменениями. Третью группу составили 46 (33,6%) больных с диабетической полинейропатией и легкими психоорганическими нарушениями.

Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-неврологическое обследование, включавшее оценку жалоб, неврологического статуса, исследование поверхностной и глубокой чувствительности, сухожильных рефлексов и координаторных функций. Для оценки когнитивных функций использовали шкалу MMSE и Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA). Нейрофизиологическое исследование проводили методом стимуляционной электронейромиографии с определением скорости проведения возбуждения по двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов.

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием пакета программ SPSS Statistics 26.0. Результаты представлены в виде средней арифметической величины и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинических проявлений показал, что пациенты с диабетической полинейропатией достоверно чаще предъявляли жалобы на боли, парестезии, онемение конечностей и нарушение сна по сравнению с группой сравнения.

Таблица 1

Частота основных неврологических симптомов у обследованных пациентов

Симптом	Группа 1 (n=47)	Группа 2 (n=44)	Группа 3 (n=46)
Боли в нижних конечностях	8,5%	84,1%*	67,4%*
Парестезии	10,6%	88,6%*	73,9%*
Онемение стоп	6,4%	81,8%*	65,2%*
Снижение сухожильных рефлексов	12,8%	79,5%*	58,7%*

*Примечание: * – $p < 0,05$ по сравнению с группой 1.

При исследовании когнитивных функций выявлено снижение показателей MMSE и MoCA у пациентов с диабетической полинейропатией, особенно при наличии выраженных психоорганических изменений.

Таблица 2

Показатели когнитивных функций у обследованных больных ($M \pm SD$)

Показатель	Группа 1	Группа 2	Группа 3
MMSE, баллы	$28,6 \pm 1,4$	$23,1 \pm 2,3^*$	$25,8 \pm 1,9^*$
MoCA, баллы	$26,9 \pm 1,7$	$20,8 \pm 2,5^*$	$23,9 \pm 2,1^*$

*Примечание: * – $p < 0,05$ по сравнению с группой 1.

Нейрофизиологическое исследование показало значительное снижение скорости проведения возбуждения по периферическим нервам у пациентов основной группы. Наиболее выраженные изменения выявлены у больных с выраженными психоорганическими нарушениями.

Полученные данные свидетельствуют о том, что прогрессирование диабетической полинейропатии сопровождается не только периферическими неврологическими нарушениями, но и развитием когнитивных расстройств различной степени выраженности. Выявленная взаимосвязь между психоорганическими изменениями и нейрофизиологическими показателями подтверждает системный характер поражения нервной системы при сахарном диабете.

Показатели электронейромиографии (M±SD)

Показатель	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Скорость проведения по большеберцовому нерву, м/с	48,7±3,4	35,8±4,1*	40,9±3,7*
Скорость проведения по малоберцовому нерву, м/с	47,9±3,1	34,5±3,9*	39,8±3,5*
Амплитуда М-ответа, мВ	7,2±1,1	3,8±0,9*	5,1±1,0*

*Примечание: * – $p < 0,05$ по сравнению с группой 1.

Заключение. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа диабетическая полинейропатия сопровождается развитием психоорганических нарушений, выраженность которых возрастает по мере прогрессирования поражения периферической нервной системы. Наиболее значимые изменения выявляются у больных с выраженным психоорганическим синдромом, что проявляется снижением когнитивных функций, ухудшением неврологического статуса и существенными отклонениями показателей электронейромиографии. Полученные результаты обосновывают необходимость ранней диагностики когнитивных нарушений и применения комплексной фармакотерапевтической коррекции, направленной на улучшение метаболизма нервной ткани, снижение выраженности нейропатического синдрома и профилактику дальнейшего прогрессирования заболевания.

Список литературы:

1. Aziz N. et al. Biomarkers and Novel Therapies of Diabetic Neuropathy: An Updated Review //Current Pharmaceutical Biotechnology. – 2025. – Т. 26. – №. 14. – С. 2320-2338.
2. Chiang J. C. B. et al. Current and emerging pharmacotherapeutic interventions for the treatment of peripheral nerve disorders //Pharmaceuticals. – 2022. – Т. 15. – №. 5. – С. 607.
3. Fridman V. et al. Advances in the pathophysiology and treatment of diabetic peripheral neuropathy //bmj. – 2026. – Т. 392.
4. Ghosh S., Basuthakur P., Chakravarty S. Peripheral Neuropathy: Pathophysiology, Challenges, and Therapeutic Insights //The Palgrave Encyclopedia of Disability. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2025. – С. 1-21.
5. Golovacheva V. A., Parfenov V. A. Modern tactics of management of patients with diabetic polyneuropathy //Pharmateca. – 2016. – №. 5. – С. 30-37.
6. Guriva I. V. et al. Modern approaches to the definition, classification and diagnosis of diabetic polyneuropathy. Pathogenetic aspects of treatment //Consilium medicum. – 2016. – Т. 18. – №. 12. – С. 103-109.
7. Tesfaye S., Sloan G. Diabetic polyneuropathy—advances in diagnosis and intervention strategies //European endocrinology. – 2020. – Т. 16. – №. 1. – С. 15.
8. Ziegler D. et al. Current concepts in the management of diabetic polyneuropathy //Journal of Diabetes Investigation. – 2021. – Т. 12. – №. 4. – С. 464-475.

Для цитирования: Рузиева Л.Х., Саноева М.Ж. Современные подходы к фармакотерапевтической коррекции неврологических и когнитивных нарушений при диабетической полинейропатии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 463–465. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20676330>